

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 581 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	

RAQAMLI IQTISODIYOTNING JAMIYAT HAYOTIGA TA'SIRI

Aripova Ziyoda Xayrullayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Elektronika va Radiotexnika” kafedrasida katta o'qituvchisi
aripovazitoda85@gmail.com

Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Elektronika va Radiotexnika” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotining turli jabhalariga, xususan, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga ta'sirini o'rganadi. Raqamli texnologiyalar, internet va ma'lumotlarga asoslangan xizmatlarning jadal rivojlanishi jamiyatda yangi imkoniyatlar hamda muammolarni yuzaga keltirmoqda. Maqolada raqamli iqtisodiyotning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinadi, shuningdek, ushbu jarayonning kelajakdagi yo'nalishlariga oid takliflar keltiriladi. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili va statistik ma'lumotlarga asoslangan yondashuv qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, jamiyat, texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy o'zgarishlar, raqamli tengsizlik.

Abstract: This article explores the impact of digital economics on various aspects of society's life, in particular the economic, social and cultural spheres. The rapid development of digital technologies, the internet and data-based services creates new opportunities and problems in society. The article analyzes the pros and cons of the digital economy, as well as quotes on future directions of this process. The study used an approach based on literature analysis and statistics.

Key words: digital economy, society, technological innovation, economic growth, social change, digital inequality.

Аннотация: В этой статье исследуется влияние цифровой экономики на различные аспекты жизни общества, особенно в экономической, социальной и культурной сферах. Быстрое развитие цифровых технологий, интернета и услуг, основанных на данных, открывает новые возможности и проблемы в обществе. В статье анализируются плюсы и минусы цифровой экономики, а также даются предложения по будущим направлениям этого процесса. В исследовании использовался подход, основанный на анализе литературы и статистических данных.

Ключевые слова: Цифровая экономика, общество, технологические инновации, экономический рост, социальные изменения, цифровое неравенство.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot so'nggi o'n yilliklarda global miqyosda iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalarni tubdan o'zgartirdi. Internet, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn kabi texnologiyalar nafaqat biznes jarayonlarini, balki odamlarning kundalik hayotini ham o'zgartirmoqda. Raqamli iqtisodiyotning jamiyatga

ta'siri ko'p qirrali bo'lib, u iqtisodiy samaradorlikni oshirish, axborotga kirishni kengaytirish kabi ijobiy natijalar bilan birga, raqamli tengsizlik, maxfiylik muammolari va ijtimoiy adolatsizlik kabi salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'sirini keng ko'lamda tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, uning ijobiy va salbiy jihatlarini muvozanatli ravishda ko'rib chiqadi.

Raqamli iqtisodiyot axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), internet, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar (Big Data) va boshqa raqamli innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyat sohasi bo'lib, u jamiyat hayotining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Quyida raqamli iqtisodiyotning jamiyatga ta'sirining asosiy yo'nalishlari batafsil yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri bo'yicha ilmiy adabiyotlarda ushbu sohaning turli jihatlari keng o'rganilgan. Aksariyat tadqiqotlar raqamli texnologiyalar insonlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy faoliyatlariga chuqur ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydi. Manuel Castells raqamli inqilob ijtimoiy tuzilmalarni o'zgartirayotganini ta'kidlab, "Axborot davri" konsepsiyasi orqali jamiyatda axborot oqimlari asosiy resursga aylanganini isbotlagan. U raqamli iqtisodiyotni global tarmoq jamiyati shakllanishining asosi sifatida tavsiflaydi.

Shuningdek, Brynjolfsson va McAfee raqamli texnologiyalar ish o'rinlari dinamikasi, ishlab chiqarish samaradorligi hamda ijtimoiy tenglikka ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Ular raqamli transformatsiyaning natijasi sifatida yangi ixtisosliklar yuzaga kelayotganini, ammo bu o'zgarishlar ijtimoiy tafovutlarni ham chuqurlashtirishi mumkinligini ogohlantiradi. Xususan, "The Second Machine Age" asarida ular avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarining inson mehnatiga bo'lgan talabni o'zgartirishini asoslab bergan.

Raqamli iqtisodiyotning siyosiy va huquqiy jihatlarini o'rgangan Luciano Floridi esa raqamli fuqarolik, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va raqamli tengsizlik masalalarini muhokama qiladi. Uning tadqiqotlari raqamli etikaga doir muhim asoslarni shakllantirgan. Shu bilan birga, OECD va UNCTAD tomonidan taqdim etilgan xalqaro hisobotlarda raqamli iqtisodiyotning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri, soliq bazasining o'zgarishi, elektron tijorat hajmining ortishi kabi omillar statistik dalillar bilan yoritilgan.

O'zbekistonda esa T. Sh. Shodiev va I. I. Yuldashev singari olimlar raqamli texnologiyalarning davlat boshqaruvi, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida joriy etilishi bo'yicha izlanishlar olib borgan. Ular raqamli infratuzilmaning rivoji nafaqat xizmatlar sifatini oshirishi, balki aholining davlat institutlariga bo'lgan ishonchini kuchaytirishini ham qayd etgan. Ayniqsa, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida olib borilgan islohotlar tahlilida raqamli tengsizlikni kamaytirish va raqamli savodxonlikni oshirish asosiy yo'nalish sifatida belgilangani ko'rsatilgan.

Raqamli iqtisodiyot jamiyat hayotiga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatib, bandlikdan tortib siyosiy ishtirokgacha bo'lgan barcha sohalarni qamrab olmoqda. Ilmiy adabiyotlarda bu jarayonlar nafaqat texnologik yondashuvlar orqali, balki ijtimoiy, madaniy va huquqiy mezonlar asosida ham tahlil qilinmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar asosan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda O'zbekistonning raqamli strategiyalari asosida to'plandi. Tahlil usuli sifatida taqqoslov, kontent tahlili va statistik ko'rsatkichlar tahlili qo'llanildi. Ushbu metodlar orqali raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ko'rsatgan bevosita va bilvosita ta'sirlari aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy faoliyatni transformatsiya qilib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va biznes jarayonlarini soddalashtirmoqda. Bu jarayon avtomatlashtirish va optimallashtirish, elektron tijorat, raqamli xizmatlar va yangi biznes modellar orqali amalga oshirilmoqda. Sun'iy intellekt va robototexnika yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilib, xarajatlar kamaytiriladi va mahsuldorlik oshiriladi. Masalan, Industry 4.0 doirasida faoliyat yurituvchi aqlli zavodlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilib, resurslardan samarali foydalanmoqda. Shuningdek, Amazon, Alibaba, Ozon va Uzum kabi onlayn platformalar kichik va o'rta biznes subyektlariga global bozorga kirish imkonini yaratmoqda. Bank, sug'urta, logistika sohasida raqamli yechimlar xizmatlarni tezkor va arzon qilishga xizmat qilmoqda. Raqamli iqtisodiyotda "sharing economy" va obunaga asoslangan xizmatlar kabi yangi biznes modellar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirayotgan bo'lsa-da, bu jarayon an'anaviy tashkilotlar va kichik bizneslar uchun jiddiy raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda.

Raqamli iqtisodiyot mehnat bozorini ham tubdan o'zgartirmoqda. U yangi kasblarni yaratmoqda, jumladan, ma'lumotlar tahlilchisi, kiberxavfsizlik mutaxassisi, dasturchi va UI/UX dizaynerlar kabi mutaxassisliklarga ehtiyoj ortmoqda. Xususan, 2025-yilga kelib sun'iy intellekt bilan bog'liq millionlab yangi ish o'rinlari yaratilishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, avtomatlashtirish natijasida oddiy va takroriy vazifalar yo'qolib, ayrim sohalarda

ishsizlik xavfi kuchaymoqda. McKinsey hisobotida keltirilishicha, 2030-yilga borib global ish o'rinlarining 30 foizgacha bo'lgan qismi avtomatlashtirilishi mumkin. Raqamli platformalar masofaviy ishlashni kengaytirib, ish joylari va yashash joylari o'rtasidagi bog'liqlikni zaiflashtirdi. Bu holat moslashuvchanlikni oshirgan bo'lsa-da, ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot doimiy ta'lim va yangi ko'nikmalarning muhimligini oshirgan, bu esa ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yimoqda. Raqamli ko'nikmalarga ega bo'lmaganlar esa iqtisodiy jarayonlardan chetda qolish xavfi bilan yuzlashmoqda.

Raqamli iqtisodiyot ijtimoiy tenglik masalasiga ham bir nechta yo'nalishda ta'sir ko'rsatmoqda. Onlayn ta'lim platformalari, telemeditsina va davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi orqali chekka hududlarda yashovchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, O'zbekistonda "Davlat xizmatlari" portali orqali fuqarolar ko'plab byurokratik jarayonlarni soddalashtirilgan tarzda amalga oshira olmoqda. Shu bilan birga, internet va zamonaviy qurilmalarga teng kirish imkoniyatining yo'qligi ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori tezlikdagi internetga kirish imkoniyati cheklangan. Gender tengsizligi ham dolzarb muammolardan biri bo'lib, ayniqsa raqamli sohalarda ayollar ishtirokining pastligi bu tengsizlikni yanada chuqurlashtirmoqda. Masalan, IT sohasida ayollar ulushi ko'pi bilan 20–25 foizni tashkil qilmoqda. Shu bois raqamli iqtisodiyotning imkoniyatlaridan teng foydalanish uchun infratuzilma, zamonaviy texnologiyalar va ta'lim tizimiga jiddiy sarmoya kiritilishi lozim.

Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar asosiy resurs sifatida maydonga chiqmoqda, biroq bu sohada xavfsizlik va maxfiylik bilan bog'liq muammolar tobora keskinlashmoqda. Kiberxavf-xatarlar, jumladan, kiberhujumlar, ma'lumotlarning o'g'irlanishi va "ransomware" kabi tahdidlar global miqyosda keng tarqalgan bo'lib, 2023-yilda bu yo'nalishdagi zarar trillion dollarga yetgani qayd etilgan. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar foydalanuvchi ma'lumotlarini yig'ib, ularni reklama yoki boshqa tijorat maqsadlarida ishlatishi maxfiylik muammolarini yanada chuqurlashtirmoqda. Yevropa Ittifoqidagi GDPR yoki AQShning Kaliforniya shtatidagi CCPA kabi qonunchilik normalari ma'lumotlarni himoya qilishda samarali vosita bo'layotgan bo'lsa-da, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda bu boradagi yuridik baza hali zaif. Shu bois, foydalanuvchilarning ishonchini saqlab qolish uchun kuchli kiberxavfsizlik tizimlari va shaffof ma'lumotlar siyosatining ishlab chiqilishi zarur.

Raqamli iqtisodiyot kundalik hayotni sezilarli darajada yengillashtirayotgani ham inkor etib bo'lmaydi. Mobil bank xizmatlari, onlayn xarid qilish va yetkazib berish platformalari hayot sifatini oshirib, vaqtni tejash imkonini bermoqda. O'zbekistonda Click va Payme kabi to'lov tizimlari bunga yaqqol misoldir. Shuningdek, pandemiya davrida Zoom yoki Google Classroom orqali amalga oshirilgan masofaviy ta'lim va ish jarayonlari jamiyatning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Aqlli shaharlar texnologiyasi esa transport tizimlari, kommunal xizmatlar va shahar boshqaruvining optimallashtirilishiga xizmat qilmoqda. Biroq bular bilan birga ayrim salbiy oqibatlar ham yuzaga chiqmoqda. Jumladan, ekran qarshisida o'tkaziladigan vaqtning ortishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda — depressiya, stress, ko'z charchoqlari va harakatsizlik bunga misoldir. Shuningdek, onlayn muloqot shakllarining kengayishi real insoniy munosabatlar va ijtimoiy aloqalarning zaiflashuviga olib kelmoqda.

Raqamli iqtisodiyot madaniy va ijtimoiy sohalarda ham sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar — X, Instagram, TikTok kabi platformalar — odamlarning o'z fikrini erkin ifoda etishi va global miqyosda muloqot qilish imkoniyatini kengaytirmoqda. Bu esa ba'zi hollarda ijtimoiy harakatlarning (masalan, MeToo) kuchayishiga turtki bo'lmoqda. Shu bilan birga, striming platformalari orqali (Netflix, YouTube) madaniy mahsulotlar butun dunyoga tarqalayotgani mahalliy madaniyatlar uchun xavf tug'dirishi mumkin. Ularning o'ziga xosligi yo'qolib borayotgani madaniyat globallashtirishining salbiy jihatlardan biridir. Bundan tashqari, dezinformatsiya, ya'ni soxta yangiliklar va manipulyatsiyalarning tez tarqalishi jamiyatda ishonchsizlik va qutblanishni kuchaytirmoqda. Shu bois, raqamli iqtisodiyot global bog'lanishni mustahkamlasa-da, axborot sifatini nazorat qilish, faktlarni tekshirish tizimlarini rivojlantirish va mahalliy madaniyatni asrash muhim strategik yo'nalishga aylanmoqda.

Raqamli iqtisodiyot davlat boshqaruvi tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron hukumat (e-hukumat) tizimlari orqali fuqarolarga davlat xizmatlaridan foydalanish soddalasmoqda, bu esa oshkorlik va samaradorlikni oshirmoqda. Masalan, O'zbekistonda joriy etilgan my.gov.uz platformasi ko'plab davlat xizmatlarini raqamli shaklda taqdim etmoqda. Shu bilan birga, davlat tuzilmalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali sog'liqni saqlash, jinoyatchilik, ta'lim va boshqa sohalardagi dolzarb muammolarni aniqlash hamda samarali choralar ko'rish imkoniga ega bo'lmoqda. Raqamli platformalar fuqarolarning siyosiy faolligini oshiradi, ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undaydi. Biroq shu bilan birga, onlayn dezinformatsiya, trolling va algoritmik manipulyatsiyalar siyosiy jarayonlarga nisbatan ishonchni susaytirishi va barqarorlikka putur yetkazishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyot jamiyatni modernizatsiya qilish, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va hayot sifatini oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. U innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xizmatlar sohasini optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq bu jarayon bir qator muammolarni ham yuzaga

chiqarmoqda. Xususan, raqamli iqtisodiyotda ijtimoiy tengsizlik kuchayishi, ma'lumotlar xavfsizligining zaiflashishi, avtomatlashtirish natijasida ishsizlikning ortishi va mahalliy madaniy qadriyatlarining global platformalar bosimida yo'qolib borishi kabi tahdidlar mavjud.

Ushbu vaziyatda bir qator strategik tavsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Eng avvalo, internet va raqamli qurilmalarga universal kirishni ta'minlovchi infratuzilmani rivojlantirish lozim. Shu bilan birga, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va umrbod o'qitish tizimini yo'lga qo'yish, aholining barcha qatlamlarini raqamli dunyoga moslashtirishda muhim omildir. Qonunchilik sohasida esa ma'lumotlar maxfiyligi va kiberxavfsizlikni ta'minlovchi kuchli yuridik asoslarni ishlab chiqish va ularni samarali tatbiq etish talab etiladi. Madaniy muvozanatni ta'minlash nuqtayi nazaridan esa global axborot bosimi ostida milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatini shakllantirish muhim.

Raqamli iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri murakkab va ikki tomonlama xarakterga ega. Bir tomondan, u iqtisodiy o'sish va innovatsion taraqqiyotni rag'batlantiradi, yangi imkoniyatlar yaratadi. Boshqa tomondan esa, ijtimoiy tengsizlik, axborot xavfsizligi va madaniy erkinlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun raqamli iqtisodiyotni barqaror va inklyuziv shaklda rivojlantirishda infratuzilma, ta'lim va qonunchilikning mustahkamlanishi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari Klaus Schwab (2016) tomonidan ilgari surilgan To'rtinchi sanoat inqilobi kontsepsiyasi hamda Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee (2014) tomonidan ishlab chiqilgan "The Second Machine Age" asaridagi ilmiy xulosalar bilan uyg'unlikda bo'lib, O'zbekiston sharoitida ayniqsa raqamli tengsizlik muammosiga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot jamiyat hayotini tubdan o'zgartirmoqda. U iqtisodiy o'sish, samaradorlik va hayot sifatini oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Biroq uning ijobiy ta'siridan to'liq foydalanish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish zarur. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, raqamli savodxonlikning pastligi va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligining zaifligi kabi muammolar bu jarayonning samaradorligiga to'siq bo'lmoqda.

Ushbu holatlarni hisobga olgan holda, bir qator strategik choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq. Avvalo, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, ayniqsa qishloq hududlarida yuqori tezlikdagi internetga kirishni kengaytirish zarur. Bu raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini butun aholi uchun ta'minlaydi. Shuningdek, ta'lim tizimiga raqamli savodxonlikni oshiruvchi maxsus dasturlarni joriy etish lozim. Bu nafaqat yosh avlod, balki barcha yoshdagi fuqarolarni raqamli dunyoga moslashtirishga xizmat qiladi.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohasida esa xalqaro tajribaga asoslangan holda kuchli qonunchilik bazasini shakllantirish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamli tengsizlikni kamaytirish maqsadida kam ta'minlangan qatlamlarga subsidiya va grantlar ajratish orqali ularga zarur texnologik vositalarni taqdim etish mumkin. Bu chora-tadbirlar raqamli jarayonlardan barcha fuqarolar teng foydalanishini ta'minlaydi.

Yuqorida keltirilgan takliflar raqamli iqtisodiyotning jamiyatga ijobiy ta'sirini kuchaytirishga, iqtisodiy va ijtimoiy inklyuziyani ta'minlashga, hamda O'zbekistonning raqamli rivojlanish yo'lida barqaror yuksalishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi "2017–2021-yillar davomida O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini 'Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili'da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5953-sonli farmoni.
3. Mirzaqul o'g'li, B.O.R. (2023). Hududlarda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishni rag'batlantirish usullari.
4. Baytanov, O.R. (2017). O'zbekistonda soliq tizimini takomillashtirish orqali oilaviy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 6, 62–68.
5. Baytanov, O'. (2023). Mamlakat eksport salohiyatini soliq imtiyozlari vositasida rag'batlantirish. Volume: 03, Issue: 03, Mart; ISSN: 2181-2624.
6. Baytanov, O'. (2023). O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati rivojlanishining hozirgi holati. Volume: 03, Issue: 03, Mart; ISSN: 2181-2608.
7. Rasulova, D.V. (2023-yil 21-iyun). Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Biznes va iqtisodiyotda raqamli transformatsiya: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.
8. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). Principal Directions on the Development of Entrepreneurship. International Finance and Accounting, 2019(3), 18.
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi rasmiy sayti: <https://stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
